

SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA XALQONA IBORALAR VA TABIATGA MUHHABBAT TASVIRI

Raisov Shamsiddin Rashid o'g'li

Termiz davlat universiteti

Ta'lim muassasalarining boshqaruvi yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7829580>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shukur Xolmirzayev ijodi atroflicha o'rganilib, uning hikoya va romanlaridagi xalqona iboralar va ularning bugungi kundagi muqobil variantlari keltiriladi va shuningdek ularning etimologik jihatdan kelib chiqishiga to'xtaniladi. Tadqiqot ishining ahamiyatli tomoni shundaki, yozuvchi ijodida uchraydigan tabiat va inson tushunchalari va ularning o'zaro munosabati tahlil etiladi. Asar davomida qo'llanilgan atrof-muhitni sevishga undalgan uslubiy vositalar ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Etimologik kelib chiqish, peyzaj, dialektizm, badiiy detal, tabiat va inson, uslubiy vosita.

FOLK PHRASES AND THE IMAGES OF LOVE FOR NATURE IN THE WORKS OF SHUKUR KHOLMIRZAYEV

Annotation: In this article, Shukur Kholmirzayev's work is studied in detail, folk phrases in his stories and novels and their alternative versions are given today, and also their etymological origin is discussed. The important part of the research work is that the nature and human concepts found in the writer's work and their interaction is analyzed. Methodical tools used throughout the work to encourage a love for the environment are shown.

Key words: Etymological origin, landscape, dialectism, artistic detail, nature and man, methodological tool.

ВЫРАЖЕНИЯ И ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ШУКУРА КОЛМИРЗАЕВА

Аннотация: В данной статье подробно исследуется творчество Шукура Холмирзаева, приводятся народные словосочетания в его рассказах и романах и их альтернативные варианты на сегодняшний день, а также обсуждается их этимологическое происхождение. Важной частью исследовательской работы является анализ представлений о природе и человеке, встречающихся в творчестве писателя, и их взаимодействие. Показаны методические средства, используемые на протяжении всей работы для воспитания любви к окружающей среде.

Ключевые слова: этимологическое происхождение, пейзаж, диалектизм, художественная деталь, природа и человек, методологический инструментарий.

Har bir ijod yo'lining o'ziga xos mashaqqatlari va shu bilan birga unutilmas, takrorlanmas muvaffaqiyat yo'llari ham bo'ladi. Ta'kidlash joizki, Surxon vohasida ham juda ko'p taniqli yozuvchi va shoirlar tug'ilgan. Buni qarangki, har bir Surxon elining farzandlari umummilliy qadriyatlarni asrashga va yanayam yuksaltirishga, tabiat in'omlarini qadr etishga undaydi. Zero, bu xislatlar ularning ruhiga yoshik davrlaridanoq singdirilgan. Surxon elining zabardast yozuvchilaridan biri sifatida Tog'ay Murod va Shukur Xolmirzayevlarni keltirishimiz mumkin. Tog'ay Murod asarlarida bizlar polvonlar o'z milliy qadriyatlarini asrashga harakat qilayotganliklarini, shuningdek "Ot kishnagan oqshom" asarida esa jonivorlarning ba'zan insonlardan ham ustun ekanliklarining guvohi bo'lamiz. Shu o'rinda Shukur Xolmirzayev ham hikoyalarida o'z elatining dialektizmlarini ishlatganligi albatta katta ahamiyatga ega. Bu orqali xalqona shevalar avlodddan-avlodga o'tishi ta'minlab berilgan.

Shukur Xolmirzayev ijodi – o‘zbek hikoyachiligida katta maktab hisoblanadi. Tabiat va inson muammolarini yoritgan asarlarida Shukur Xolmirzayev o‘z yurti tabiatini ko‘z-ko‘z qiladi, ana shu yurt tabiatiga mehr qo‘ygan, uni asrab avaylagan shaydoyi kishilarni o‘ziga yaqin oladi va ulug‘laydi; o‘z ne‘matlarini tuhfa etgan tabiat boyliklaridan nooqil foydalanib, shafqatsizlarcha munosabatda bo‘lgan kishilar fojiasini fosh etadi. Tabiat va inson munosabatlarini ko‘rsatish orqali yozuvchi quyidagi hayotiy hikmatlarni kashf etadi:

- tabiatning barcha betakror go‘zal manzaralari insonga estetik zavq, kuchqudrat baxsh etadi;
- tabiatga yaqinlashish inson qalbida mehr-shafqat, g‘ayrat-shijoat, yashash va ishlashga havas uyg‘otadi, ijodiy ilhom, aql-zakovat bag‘ishlaydi;
- inson tabiatdan ma‘naviy ozuqa oladi; tabiatdan uzoqlashish esa insonni tabiiy tuyg‘ularidan mahrum qiladi, uni beshafqat va toshbag‘irga aylantiradi.

Ko‘rinadiki, Sh.Xolmirzayev hikoyalarida tabiatga «o‘lja» sifatida qarovchilar, turli hodisalar girdobida o‘zlari ona tabiatning «o‘lja»siga aylanadi, undan manfaat kutib, uning tabiiyligiga xiyonat qilgan qahramonlarning o‘zlari ham mana shu xiyonatning qurboni bo‘ladilar. Sh.Xolmirzayev hikoyalarida tabiat o‘z holicha alohida bir dunyo. Unga inson aralashuvi bilan bu dunyo boyishi yoki aksincha ayrim jihatlari yemirilishi mumkin. Insonning insonligi ham tabiatni bir butun holda saqlay olishida ko‘rinadi. Adib hikoyalarida tabiat tasviri muayyan estetik vazifani bajaradi. U faqatgina tabiat dunyosining bir bo‘lagi emas, balki qahramon dunyoqarashining va insoniy go‘zalligining shakllanishida o‘z ta‘sirini ko‘rsatuvchi poetik vosita hamdir. Inson va tabiat muammosi Sh.Xolmirzayevning ayrim hikoyalari mavzusiga tegishli mavsumiy hodisa emas. Bu munosabatlar tizimida yozuvchi Inson va tabiatning o‘z vazifasi, asardagi o‘rni va jamiyatdagi mantig‘ini tushuntirib berishga erishgan. Ko‘pincha hikoyalarida o‘zini ovchi sifatida tasvirlagan adibimiz haqiqat ham real hayot tavsiflarini o‘z hikoyalarida yuzaga chiqara olgan. Shukur Xolmirzayev haqiqatgo‘y va o‘ta adolatli shaxs sifatida tanilgan. Uning asarlarini o‘qir ekansiz, sizni nimadirga da‘vat etish yoki kuchli ta‘sir tko‘rsatishga emas balki, xulosani o‘qiyotgan insonni o‘zigagina qoldirgan. Shukur Xolmirzayev hikoyalari hayotda, inson qalbida yechil-may yotgan muammolarning badiiy tahliliga qaratiladi. Yozuvchi qahramonlari asar g‘oyasini, badiiy topilmalarni kitobxon og‘ziga chaynab solmaydi. Noshud, hayotda to‘g‘ri yo‘l topolmagan, beo‘xshov yoki razil qahramonlarini asar nihoyasiga borib tugatmaydi, yaxshilamaydi. Ularni o‘zining badiiy niyati amalga oshirilgan darajada hayotdagiday qoldirib, kitobxon hukmiga havola etadi. “Qor tushishi bilan bizga jon kirardi. Tong bo‘zarganda qarabsizki, miltiq yelkada, hali iz tushmagan bog‘ko‘chadan g‘izillab ketib boryapmiz toqqa qarab.” Ushbu jumla "Shukur Xolmirzayevning "Ko‘ngil" nomli hikoyasidan olingan bu parchada, shunchalik samimiylik va yoshlik hissining barq urishi haqiqiy tabiatning sofligi-yu Boysun xalqining tabiati bilan hammohang ekanligini guvohi bo‘lishimiz mumkin. Hikoyada adibimiz qor yog‘ganini ko‘rib xursand bo‘lib ketganligi va buning natijasida ovga, kaklik ovlagani chiqishga suyunib ketganligini aytib o‘tadilar. Shu bilan birgalikda kaklik uchun Nazrulla ismli o‘rtog‘i bilan birgalikda borishini, sababi Nazrulla kim ketdik desa birga boraveradigan, hattoki darsi bo‘lsa ham ovga chiqishni yaxshi ko‘radigan bola bo‘ladi, uning o‘zida miltiq bo‘lmaganligi sababli kim bilan ovga borsa ham o‘zi uyga hech narsa olib kela olmasdi deydi:-hikoyanavisimiz. O‘sha paytdagi bunaqa soflik samimiylik barq urgan bu hikoyalarda adibning qismati ham tasvirlanib ketgan desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Hikoyaning aynan ko‘ngil deb borishiga ham sabablar bor, Narzulla o‘sha qorli kunda kun bo‘yi ovda yuradi va do‘sti bilan birgalikda ikki dona kaklik ovlaydilar so‘ngra, Nasrulla do‘stini uyga taklif etadi, uning onasi ikki do‘stga go‘sht qovurib qo‘yadi. O‘sha paytda oilada faqat Nazrulla va onasi yashar, otasi urushda vafot etgan bo‘ladi. Shunday bo‘lsa ham har ikki tutilgan kaklik ham Narzullaga nasib etmaydi, u qanchalik tamshanib qaragani bilan foydasi bo‘lmaydi. Himoyachimiz esa

ko'chasida yashovchi doim uni mazax qilishga uringan, "qani bugun ovga nima olib kela olasan" degan gaplarni eshitmaslik uchun ham har ikki kaklikni ham o'rtog'iga bermay qaytadi. Biroq, bu kakliklar nasib etmadi, sababi uni mushuk olib ketadi. Sababi "ko'ngil" biz kimningdir ko'nglini og'ritish bilan hech bir narsaga erisha olmasligimizni va ishlarimizning amalga oshmaganligini guvohi bo'lamiz. Aynan hikoyada ham bu tushunchaga alohida urg'u berib o'tadi, insonlarning nimadir moddiyatga bo'lgan xirsi yoki insonlarning gap-so'zlari ba'zida umuman ahamiyat etmasligi kerakligi, go'yoki hikoyada yaqqol namoyon bo'lgani kabi.

Ma'lumki, badiiy asar syujetiga aloqador eng kichik (aslida eng katta) muammolardan biri – badiiy detal va tafsilotlardir. Adabiyotshunos olim Dilmurod Quronovning fikricha: "... Detal asarda tasvirlangan obrazning kichik bir qismi (ya'ni, u hamisha predmetlilikni ko'zda tutadi), detallarning birikuvi natijasida o'sha obraz ko'z oldimizda butun holda namoyon bo'ladi. Badiiy detalning ortida ma'lum bir realiya mavjud: maishiy turmush yoki joy tafsilotlari, portret chizgilari va sh.k. Shuningdek, personajning imo-ishoralari (jest), tana holati (poza), xatti-harakati, gapso'zlari ham detal sanaladi, ular hammasi birgalikda konkret inson obrazini gavdalantiradi" Shukur Xolmirzayev asarlari xususan, hikoyalarining badiiy-uslubiy o'ziga xosligini tabiat tasviri, peyzaj detallar ta'minlaydi. Yozuvchining qahramonlari o'z hayotlarini tabiat bilan uyg'unlikda bilib, tabiatni asrab avaylash uchun jon dili bilan kurashadi. Bularning bari adibning hayotiy va ijodiy salohiyatining yuksak ekanligining o'ziga xos belgisidir. Peyzaj ham badiiy obraz sifatida murakkab taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan. Zamonaviy ma'nodagi peyzaj voqelikning ob'ektiv real tasviri sifatida XVIII asrgacha adabiyotda mavjud emas edi. Peyzajning kashf etilishi insonning koinotdagi yangi mavqeini ro'yobga chiqarish bilan bog'liq bo'lib, unga kiritilgan. Adabiy jarayonning rivojlanishi bilan yozuvchilar tabiat rasmlariga ko'proq e'tibor berishni boshladilar va manzara roman yoki hikoyadagi boshqa shaxslar bilan tenglashtirila boshladi. O'shandan beri asarda peyzajning mavjudligi yoki yo'qligi e'tibordan chetda qolmadi. So'z san'atkorlari tabiatni yaxshiroq ko'rish, eshitish va anglashni, u orqali o'z his-tuyg'ularini, kayfiyatlarini aks ettirishni o'rgandilar. Tabiat tasvirlarida yozuvchi ona yurt tuyg'usini, o'z xalqining ruhini, vatanparvarlik, mualliflik pozitsiyasini ifodalay olgan. Tabiat go'zalligi bilan solishtirganda qahramonlar xarakteri, fikr-mulohazalari, xattiharakatlari yanada yorqinroq namoyon bo'ladi. Inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar san'at, falsafa va estetikaning diqqat markaziga aylandi. Shukur Xolmirzayevning badiiy nasridagi tabiat mavzusi keng adabiy materialda tizimli ravishda o'rganib kelinmoqda. Adabiyotshunos olim Yo'ldosh Solijonovning "Detallar tilga kirganda" maqolasini ko'rishimiz mumkin. Bu maqolada yozuvchi asarlarning kuchli vizual tomoni va yozuvchi matnlaridagi detalning alohida roli haqida shunday fikrlar aytiladi: "Shukur Xolmirzayevning asarlarida eng ko'p qo'llaniladigan detallar bu — tabiat unsurlari: turli daraxtlar, o't-o'lanlar, gullar, qushlar, hashoratlar va hayvonlardir. Ularni inson obraziga nisbat berish bilan adib tabiat va odamning yaqinligini, biri ikkinchisiz yashay olmasligini uqtirmoqchi bo'ladi.

Inson va tabiat tushunchalari doimo bir-biroviga bog'liq. Inson uchun tabiat yaratilgan, in'om etilgan deya unga shavqatsizlarcha munosabatda bo'layotgan insonlar yanglishadilar. Zero, tabiat bu bizning onamiz. Yozuvchi tili bilan aytganda ulkan ne'mat va bitayotgan xazina. Qo'limizdagi boylikni saqlab qolish shaksiz o'zimizga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kholmirzaev Sh. (2003). Stories. Volume 1 3. Tavaldieva G. (2001).
2. УмуровХ. Адабиётшуносликназарияси. А. Қодирийномидагихалкмеросинашриёти. Т.: 2004.
3. Solijonov Y. "Detallar tilga kirganda"- "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi, 2007 yil, №5.